

Évaluation probabiliste de la fiabilité des digues prenant en compte les mécanismes de glissement, d'érosion interne et de surverse : application à une étude de cas au Canada

Probabilistic assessment of the reliability of levees taking into account the mechanisms of sliding, internal erosion and overflow: application to a case study in Canada

B. Beullac¹, F. Mainguenaud¹, L. Peyras¹, C. Carvajal¹, U. T. Khan², J. Sharma²

¹ INRAE, RECOVER, Aix Marseille Univ, Aix-en-Provence, France, bruno.beullac@inrae.fr

² Lassonde School of Engineering, York University, Toronto, Canada

Résumé

Les digues sont des ouvrages hydrauliques importants qui font partie des systèmes de protection contre les inondations. L'évaluation des causes et des effets de leur défaillance en situation de crues ou en situation de mise en charge est une composante importante de l'analyse du risque d'inondation. Dans ce projet de recherche conduit sous la forme d'une thèse en cotuelle internationale entre INRAE et l'école d'ingénieur Lassonde de l'université de York (Canada), nous étudions, dans un cadre probabiliste, le risque d'inondation dans une zone protégée par un système de protection contre les inondations.

Pour cela, la première étape, décrite dans cet article, consiste à estimer dans un cadre probabiliste la fiabilité des ouvrages vis-à-vis des différents mécanismes de rupture. Nous avons proposé une méthode d'évaluation des probabilités de défaillance des digues intégrant à la fois les mécanismes de glissement, d'érosion interne régressive et d'érosion par surverse, celles-ci étant représentées par des courbes de fragilité. Nous avons testé deux approches pour agréger les courbes de fragilité en une seule courbe de fragilité globale, en utilisant une approche par courbe enveloppe et une approche par simulations de Monte-Carlo. Notre méthode a été éprouvée dans une étude de cas visant à évaluer la fiabilité des digues en remblai de la rivière Bow à Calgary, au Canada, pour plusieurs périodes de retour des crues.

Pour évaluer les probabilités du mécanisme de glissement, nous avons mis en œuvre un calcul à l'équilibre limite et des simulations de Monte-Carlo sur les propriétés de résistance au cisaillement des sols modélisés par des variables aléatoires, permettant d'obtenir un facteur de sécurité pour chaque tronçon de digue et une probabilité de rupture.

L'analyse de l'érosion régressive a été effectuée en comparant les gradients hydrauliques au gradient hydraulique critique du matériau constituant le remblai. Les gradients hydrauliques locaux ont été déterminés à l'aide d'une modélisation hydraulique aux éléments finis. Le gradient hydraulique critique a été modélisé comme une variable aléatoire à partir de la formulation de Terzaghi. Cela a permis d'estimer les probabilités d'initiation du mécanisme d'érosion interne régressive. Nous avons discuté de la manière dont le choix de la zone de gradient hydraulique et la prise en compte d'un modèle en régime permanent ou transitoire impactent les probabilités de rupture par érosion régressive.

L'évaluation des probabilités de rupture pour le mécanisme de surverse nécessitait le jugement expert sur la base de la connaissance de la période de retour de la crue conduisant au début de la surverse et de la charge hydraulique déversante. Au final, le travail produit permet d'aboutir, au moyen de simulations de Monte-Carlo, à une courbe de fragilité agrégée pour les trois mécanismes.

Mots-clés

analyse de risque, probabilité, digues, courbe de fragilité, mécanismes de rupture

Abstract

Levees are important hydraulic structures that are part of flood protection systems. Assessing the causes and effects of their failure when exposed to flooding is an important component of flood risk analysis. In this research project conducted in the form of a joint international thesis between INRAE and the Lassonde engineering school of the University of York (Canada), we are studying, within a probabilistic framework, the risk of flooding in an area protected by a flood protection system.

For this, the first step, described in this article, consists in estimating in a probabilistic framework the reliability of the structures for the different failure mechanisms. We have proposed a method for evaluating the probabilities of failure of levees integrating both the mechanisms of sliding, regressive internal erosion and erosion by overflow, these being represented by fragility curves. We tested two approaches to aggregate fragility curves into a single global fragility curve, using an envelope curve approach and a Monte-Carlo simulation approach. Our method was tested in a case study to assess the reliability of levees on the Bow River in Calgary, Canada, for multiple flood return periods.

To evaluate the probabilities of the sliding mechanism, we implemented a limit equilibrium calculation and Monte-Carlo simulations on the shear strength properties of soils modeled by random variables, allowing to obtain a factor of security for each section of levee and a probability of failure.

The analysis of the regressive erosion was carried out by comparing the hydraulic gradients to the critical hydraulic gradient of the material constituting the levee. Local hydraulic gradients were determined using finite element hydraulic modelling. The critical hydraulic gradient was modeled as a random variable from Terzaghi's formulation. This made it possible to estimate the probabilities of initiation of the regressive internal erosion mechanism. We discussed how the choice of the hydraulic gradient zone and the consideration of a steady-state or transient model impact the probabilities of failure by regressive erosion.

Assessing failure probabilities for the overflow mechanism required expert judgment based on knowledge of the flood return period leading to the onset of the overflow and of the overflowing hydraulic loading. In the end, the work produced makes it possible to arrive, by means of Monte-Carlo simulations, at an aggregate fragility curve for the three mechanisms.

Key Words

risk analysis, probability, levees, fragility curve, failure mechanisms

Introduction

Les digues sont des ouvrages hydrauliques qui forment des systèmes de protection contre les inondations. L'évaluation des causes et des effets de leur potentielle défaillance en situations de crues et de mise en charge est une composante importante de l'évaluation du risque d'inondation. Dans ce projet de recherche conduit sous la forme d'une thèse en cotuelle internationale entre INRAE et l'école d'ingénieur Lassonde de l'université de York (Canada), nous étudions, dans un cadre probabiliste, le risque d'inondation dans une zone protégée par un système de protection contre les inondations.

La première étape de cette démarche d'analyse de risques, qui consiste en l'évaluation de la fiabilité structurelle des ouvrages vis-à-vis des événements de crues et de mises en charge susceptibles de les impacter, fait l'objet de cet article. Dans ce cadre, nous proposons une méthode permettant d'évaluer la probabilité de rupture de digue intégrant les trois principaux mécanismes de rupture affectant les digues fluviales [8] : le glissement, l'érosion interne et la surverse [2]. Nous avons sélectionné des méthodes d'évaluation structurelle des états-limites en fonction de l'état de l'art actuel pour chaque mécanisme de rupture.

Notre démarche met en œuvre des courbes de fragilité - représentant la probabilité de rupture en fonction de la période de retour de la crue considérée - comme cadre probabiliste pour les trois mécanismes de défaillance considérés. Nous proposons d'évaluer la probabilité globale de défaillance en agrégeant les trois courbes de fragilité de chaque mécanisme en une seule courbe de fragilité globale, et ce pour chaque tronçon de digue. L'agrégation des probabilités de défaillance fournit une unique valeur de probabilité de défaillance pour chaque période de retour de crue considérée.

L'article présente d'abord les aspects méthodologiques de la méthode proposée, avant de la mettre en pratique sur un système d'endiguement de la rivière Bow à Calgarie au Canada et de discuter de certains choix méthodologiques, de leurs intérêts et de leurs limites.

Cette communication constitue un résumé complet du travail de recherche conduit sur le sujet, dont l'intégralité est disponible dans la publication [8].

Trois mécanismes de rupture considérés

Mécanisme de glissement

Pour atteindre le niveau de précision souhaité pour l'analyse de la fiabilité vis-à-vis du mécanisme de glissement, nous avons réalisé un calcul à l'équilibre limite qui définit un facteur de sécurité (FS) à partir du rapport entre résistance au cisaillement et effort de cisaillement. Parmi les différentes méthodes disponibles pour le calcul à l'équilibre limite, notre étude adopte la méthode de Morgenstern-Price [9] qui considère les forces de cisaillement, les forces normales inter-coupes et les équilibres de moment et de force [4].

Nous avons effectué l'analyse probabiliste en utilisant le module SLOPE/W de GeoStudio pour modéliser la stabilité de la pente combinée à des simulations Monte-Carlo [1] pour obtenir la probabilité de rupture par glissement. L'évaluation des pressions interstitielles au sein du remblai a été obtenue à l'aide d'une modélisation hydraulique aux éléments finis avec le module SEEP/W de GeoStudio. La complexité du mécanisme de glissement découle en partie des incertitudes sur la nature des matériaux constituant la digue et de leur variabilité spatiale. Pour

répondre à ces incertitudes et cette variabilité, nous avons pris en compte la cohésion c (kPa) et l'angle de frottement φ ($^\circ$) au moyen de variables aléatoires, conformément aux résultats de l'analyse de sensibilité que nous avons menée et qui a montré que ces deux propriétés influençaient le plus les probabilités de défaillance [13]. Pour chaque période de retour de crue, nous avons effectué 10'000 simulations de Monte-Carlo sur ces variables aléatoires aboutissant à une distribution du facteur de sécurité FS, et nous avons évalué la probabilité de défaillance en calculant l'intégrale de la distribution pour laquelle $FS < 1$.

Pour étudier la rupture par glissement dans GeoStudio, nous avons modélisé les variables cohésion et angle de frottement de la digue et de la fondation intervenant dans le critère de rupture de Mohr-Coulomb (Tableau 1) au moyen de lois normales tronquées à 0 afin d'éviter des valeurs physiquement non cohérentes. Nous avons basé le choix des valeurs moyennes et des écarts-type (ou les coefficients de variation) de ces variables sur les essais disponibles dans notre étude de cas, sur des valeurs issues de la littérature [3, 5, 11], et en s'appuyant sur notre expertise. Le poids volumique du sol présentant une faible variabilité est considéré comme déterministe dans les calculs.

TABLEAU 1. Propriétés des sols utilisés dans le modèle.

	Digue (Argiles limoneuses)			Fondation (Limons)		
	φ ($^\circ$)	C (kPa)	γ (kN/m ³)	φ ($^\circ$)	C (kPa)	γ (kN/m ³)
Valeur moyenne	20	15	18	25	10	19
Écart type	4	6	-	5	5	-
Coef. de variation C_v	0,2	0,4	-	0,2	0,5	-

Mécanisme d'érosion interne

Parmi les différents mécanismes d'érosion interne, et en l'absence de drains ou de structures traversantes dans une section de digue, l'érosion régressive est couramment utilisée comme critère de conception des digues [2]. C'est ce mécanisme d'érosion qui a été considéré dans notre étude. De manière simplifiée et sécuritaire, l'évaluation de la probabilité de rupture par érosion interne est assimilée à la probabilité d'initiation du phénomène d'érosion régressive. L'analyse de l'érosion régressive peut être effectuée en comparant les gradients hydrauliques calculés dans la digue au gradient hydrauliques critique du matériau constituant le remblai [2]. Les gradients hydrauliques locaux sont déterminés à l'aide d'une modélisation hydraulique aux éléments finis avec le module SEEP/W de GeoStudio en prenant pour hypothèse que l'écoulement suit la loi de Darcy quel que soit le degré de saturation du sol [15]. De manière sécuritaire, nous avons considéré des conditions d'écoulement en régime permanent. Une approche complémentaire en régime transitoire a permis d'évaluer les impacts de la durée de la crue et de l'évolution du niveau de la rivière mais a nécessité un temps de calcul sensiblement supérieur qu'en régime permanent (voir partie « discussion »).

L'évaluation des gradients hydrauliques est une source d'incertitude importante liée à la modélisation hydraulique et à la variabilité spatiale des résultats. L'initiation de l'érosion régressive se produit en pied de digue côté terre, et les gradients hydrauliques locaux varient en fonction de la zone considérée dans la digue. Nous retenons donc pour chaque période de retour le gradient hydraulique maximal dans une zone de 1 m² autour du pied de digue. Nous discutons de ces éléments dans la partie « discussion » de l'article.

Pour la condition d'état-limite, nous avons utilisé la formulation de Terzaghi applicable aux sols fins et meubles pour évaluer le gradient critique i_c [16], faisant intervenir la porosité n et la gravité spécifique G_s . L'évaluation du gradient critique étant une source importante d'incertitude, nous prenons en compte le gradient critique comme une variable aléatoire. Les paramètres de la distribution de probabilité du gradient critique ont été définis sur la base du jugement d'experts et de la littérature [3].

Au final, la probabilité de rupture par érosion interne est évaluée en déterminant la probabilité que le gradient critique soit inférieur au gradient hydraulique obtenu avec la modélisation numérique.

Mécanisme de surverse

Les digues présentent une certaine résistance à la rupture par surverse, mais cette résistance ne peut être déterminée qu'avec de fortes incertitudes. La pratique de l'ingénierie considère donc avec prudence la capacité d'une digue à résister à l'érosion externe et considère le plus souvent que la rupture se produit dès lors que le niveau de la rivière atteint la crête de la digue. Dans notre étude, nous cherchons à sophistication cette approche en probabilisant le risque de rupture en fonction de la charge hydraulique qui surverse.

L'érosion externe par surverse est un mécanisme dépendant du temps. Visser et al. [17] décrit l'érosion par surverse en trois phases : i) le début de la surverse et de l'érosion, ii) la progression de l'érosion à différentes vitesses, et iii) l'effondrement de l'ouvrage. Dans notre étude, nous considérons que la rupture par surverse correspond au début de l'érosion sévère pour les conditions hydrauliques de pointe correspondant à la fin de la phase de progression (phase ii).

L'estimation de la probabilité de surverse s'est faite sur la base d'un jugement d'expert par un groupe d'ingénieurs spécialiste des ouvrages hydrauliques. Chaque expert a fourni un jugement de manière indépendante sur la probabilité de défaillance en tenant compte du niveau d'eau, des matériaux, de la géométrie, des paramètres mécaniques et de la durée de surverse. La probabilité de défaillance par surverse a été estimée sur la base d'une échelle qualitative à 7 modalités allant de « improbable » à « presque certain ». Une discussion de groupe a ensuite permis de définir de manière consensuelle l'échelle qualitative de défaillance par surverse, celle-ci ayant ensuite été transposée en échelle quantitative (Tableau 2) en utilisant la méthode définie dans [12].

TABLEAU 2. Estimation experte des probabilités de défaillance par surverse.

Période de retour de crues (ans)	Hauteur de surverse (m)	Probabilité conditionnelle de rupture par surverse
100	> 1	0,99
75	> 1	0,99
50	0,81	0,99
45	0,55	0,99
40	0,29	0,6
35	0,03	0,15
30	0,00	0,01
25	0,00	0,001
2	0,00	0,001

Agrégation des courbes de fragilité

Pour agréger les courbes de fragilité des trois mécanismes de rupture considérés, il convient de couvrir une plage commune de périodes de retour de crues et de niveaux d'eau maximum associés. Nous avons considéré deux approches pour agréger les courbes de fragilité [18] : i) l'utilisation de la fonction maximum pour produire une courbe enveloppe et ii) l'utilisation de simulations de Monte-Carlo.

Pour l'approche par courbe enveloppe, nous avons appliqué la fonction maximum à toutes les courbes de fragilité et retenu la probabilité de rupture la plus élevée parmi les trois mécanismes de rupture et pour chaque période de retour de crue, permettant d'aboutir à une courbe de fragilité agrégée.

Pour l'approche par simulation de Monte-Carlo, nous générons une valeur aléatoire allant de 0 à 1. Lorsque la valeur est supérieure à la probabilité de défaillance du mécanisme de défaillance considéré, nous considérons que la digue est défaillante. Nous répétons ce processus pour les trois mécanismes de défaillance et nous agrégeons les trois résultats en considérant une défaillance globale de la digue lorsque l'un des mécanismes est défaillant. Ce processus est répété 10'000 fois pour obtenir une probabilité de défaillance agrégée correspondant au rapport entre le nombre de défaillances sur le nombre de simulations. L'agrégation des courbes de fragilité par simulations de Monte-Carlo permet d'améliorer la précision globale de l'évaluation des risques d'inondation. Les différences entre les deux approches d'agrégation sont analysées dans la partie discussion de l'article.

Étude de cas

Nous avons appliqué la méthode proposée au système de digues d'Inglewood, le long de la rivière Bow, dans le sud-est de Calgary, au Canada. La rivière Bow a une pente moyenne de 0,4 % sur 645 km de longueur [7], et une largeur moyenne de 124 m à l'emplacement de l'étude de cas, pour une altitude moyenne de 1 042 m au-dessus du niveau de la mer. Les précipitations sont les plus élevées en juin et juillet à Calgary et la région est sujette à des orages courts mais intenses. La crue historique de la rivière Bow de 2013 [19] est de l'ordre de grandeur de la crue de période de retour 100 ans utilisée dans le cas d'étude (elle a provoqué de l'érosion et des changements de géométrie importants sur les berges et les digues). Plus de détails sur les propriétés hydrologiques de la rivière Bow sont disponibles dans [14]. La digue que nous avons considérée a été adaptée au besoin de notre recherche, tout en conservant sa géométrie générale (ré-haussement de 1 m de la crête de la digue pour permettre la rupture par glissement, conservation des pentes de la digue). Les adaptations apportées ont conduit à des probabilités de défaillance non négligeables pour chaque mécanisme, ce qui nous a permis de mieux tester notre méthode.

Le tableau 1 liste les paramètres géotechniques considérés pour l'étude de cas. Nous avons utilisé les données hydrauliques du Gouvernement du Canada [6] (série de mesure de 1933 à 2015) et la base de données d'inventaire des sols des régions agricoles de l'Alberta [5] pour définir la nature argilo limoneuse du sol formant ces digues en remblai homogène.

Le modèle d'hydraulique interne a été conçu avec un maillage de 0,3 m (triangulaire et rectangulaire), une conductivité hydraulique $K = 5.10^{-7}$ m/s et un coefficient d'anisotropie

K_v/K_h de 0,1. Ce dernier a été utilisé pour simuler les écoulements internes pour les niveaux d'eau de pointe de 8 périodes de retour de crues (25, 30, 35, 40, 45, 50, 75 et 100 ans).

Pour l'évaluation des probabilités d'érosion régressive, nous avons calculé une valeur moyenne de gradient critique de 1,06 et un écart type de 0,27 à partir de base de données issues de la littérature, et en utilisant la formulation de Terzaghi. Nous avons adopté une distribution normale.

L'analyse de la stabilité au glissement (figure 1-a) montre de faibles probabilités de rupture par glissement pour la digue saturée. Pour l'érosion régressive (figure 1-b), nous obtenons une augmentation des probabilités de rupture pour des périodes de retour des crues de 25 à 50 ans. Pour la surverse (tableau 2 et figure 1-c), l'augmentation de la probabilité de défaillance se produit entre les périodes de retour de crues de 35 et 45 ans.

La courbe de fragilité agrégeant les trois mécanismes considérés par simulations de Monte-Carlo est présentée en figure 1-d.

FIGURE 1. Courbes de fragilité : (a) glissement ; (b) érosion interne régressive ; (c) érosion par surverse ; (d) agrégée pour les trois mécanismes.

Discussion

Modélisation en régime transitoire ou permanent

Nous avons exécuté des modèles hydrauliques en régime permanent et transitoire afin d'étudier l'effet sur le mécanisme de rupture par érosion régressive des conditions de sol non saturées liées à la durée limitée de l'inondation. Pour le modèle transitoire, nous avons utilisé un modèle de sol saturé/non saturé et construit des hydrogrammes théoriques en prenant en compte une durée de crue de 7 jours cohérente avec l'hydrologie du site. Nous avons comparé les deux modèles hydrauliques sur plusieurs critères : la valeur du gradient hydraulique, la localisation des gradients les plus élevés, l'influence du paramètre de saturation de la digue et le temps auquel les gradients sont observés.

Nous constatons que la localisation des gradients hydrauliques diffère pour les modèles saturés et non saturés (Figure 2). Les valeurs de gradient hydraulique varient entre 0 et 8 selon la période de retour de crues. Comme attendu, le modèle en régime permanent a fourni les valeurs de gradient hydraulique les plus élevées pour une charge d'eau donnée avec l'hypothèse de sols entièrement saturés. En revanche, le modèle transitoire est une représentation plus proche de la réalité puisqu'il prend en compte l'évolution du niveau d'eau et de la teneur en eau du sol lors de la crue. Les résultats ont montré pour cette étude de cas que le paramètre de saturation de la digue a peu d'influence sur les valeurs et l'emplacement du gradient hydraulique.

FIGURE 2. (a) Gradients hydrauliques pour modèle stationnaire, digue saturée pour une période de retour de crue de 35 ans (débit de pointe) ; (b) Gradients hydrauliques pour modèle transitoire au débit de pointe ($t=2,5$ jours), digue non saturée pour une période de retour de crue de 35 ans.

Sélection du gradient hydraulique local

L'érosion régressive commence en pied de digue côté zone protégée, et par conséquent, les gradients hydrauliques locaux à considérer se situent dans cette zone. La taille et la forme de la zone méritent une étude plus approfondie car elles ont une influence potentielle sur les probabilités de défaillance. Pour approfondir cette question, nous avons considéré quatre possibilités pour le choix du gradient hydraulique : (i) le gradient maximal sur la zone de pied, (ii) le gradient moyen sur la zone de pied, (iii) le gradient moyen dans la digue, (iv) le gradient moyen dans la fondation. Nous avons observé que le choix des gradients moyens (digue ou fondation) abaisse significativement les probabilités de défaillance résultantes : par exemple avec le gradient moyen dans la digue, la probabilité de défaillance est de 0,75 pour une crue de période de retour de 100 ans, alors que la période de retour de crue est de 45 ans pour atteindre

cette même probabilité de défaillance avec le gradient maximal. Afin d'obtenir un résultat allant dans le sens de la sécurité, nous retenons la valeur maximale du gradient hydraulique dans la zone du pied de digue pour construire la courbe de fragilité de l'érosion interne.

Comparaison des méthodes d'agrégation des courbes de fragilité

Nous avons agrégé par les deux approches - courbe enveloppe et simulations de Monte Carlo - les trois courbes de fragilité, chacune associée à un mécanisme de défaillance différent, pour créer une courbe de fragilité globale. Les résultats montrent que la courbe enveloppe se situe légèrement sous la courbe de Monte-Carlo pour les périodes de retour comprises entre 25 ans et 50 ans (Figure 3). La méthode par simulation de Monte-Carlo permet d'obtenir plus de finesse dans les probabilités agrégées. Les résultats sont plus conservatifs mais avec une évaluation plus rigoureuse et plus juste des probabilités.

FIGURE 3. Courbes d'agrégation des probabilités de défaillance par l'approche de Monte-Carlo et celle de la courbe enveloppe, pour un tronçon de digue saturé en régime permanent.

Conclusion

L'évaluation des risques de défaillance de digues constitue un axe majeur d'amélioration de la résilience aux risques d'inondation. La question scientifique que nous avons abordée dans cette étude est le développement d'une méthode d'évaluation des probabilités de rupture des digues prenant en compte différents mécanismes de rupture. Nous avons sélectionné les trois principaux modes de rupture des digues fluviales : le mécanisme de rupture par glissement, le mécanisme d'érosion interne régressive et le mécanisme d'érosion par surverse. Pour chaque mécanisme, nous avons sélectionné une méthode d'évaluation des probabilités de défaillance basée sur l'état de l'art actuel.

Nous avons appliqué cette méthode à un tronçon de digue situé sur la rivière Bow à Calgary, au Canada. L'étude de cas a montré que le mécanisme de glissement est le mode de défaillance ayant la plus faible probabilité d'occurrence sur ce tronçon de digue particulier, et que les principales menaces pour ce tronçon sont les mécanismes d'érosion régressive et de surverse.

La sensibilité des modélisations en régime permanent et en régime transitoire sur les courbes de fragilité du mécanisme d'érosion interne a été étudiée. Le modèle en régime transitoire est plus

réaliste avec la mise en charge de la digue en crue qui se produit sur une période de temps déterminée. Cependant, ce modèle nécessite des temps de calcul plus longs et des hypothèses supplémentaires sur la durée des crues et leurs hydrogrammes.

L'article évalue également de l'importance de la localisation des gradients hydrauliques pris en compte, celle-ci ayant une influence sur les résultats des probabilités obtenues pour le mécanisme d'érosion interne.

Pour l'agrégation des courbes de fragilité, l'utilisation des simulations de Monte-Carlo apparaît plus pertinente et plus précise pour l'évaluation des probabilités en fonction de la période de retour, en comparaison avec l'approche plus classique de la courbe enveloppe des mécanismes de défaillance.

Au final, la détermination d'une seule courbe de fragilité agrégée permet d'améliorer l'interprétation de la probabilité globale de rupture de la digue. Elle permet d'obtenir une analyse intégrée du risque d'inondation prenant en compte les différents scénarios d'inondation par rupture de digue.

Dans la suite de la thèse, la recherche intégrera l'évaluation du risque global d'inondation dans la zone protégée par les digues, en visant l'évaluation des distributions des vitesses et des hauteurs d'eau dans la zone protégée, et en intégrant la rupture des digues et la propagation des eaux dans la zone protégée.

Références

- [1] Cho S.E. (2007). Effects of spatial variability of soil properties on slope stability. *Engineering Geology*, 92(3-4), 97-109. doi: <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2007.03.006>
- [2] CIRIA, Ministry of Ecology, and USACE (2013). The International Levee Handbook. CIRIA. isbn: 978-0-86017-734-0. Available at: <https://www.ciria.org/ItemDetail?iProductCode=C731F&Category=FREEPUBS>
- [3] Dysli M. (2000). Swiss Standard SN 670 010b, Characteristic coefficients of soils. *Association of Swiss Road and Traffic Engineers Strasse und Verkehr*, 86, 93-94.
- [4] GeoStudio (2021). Stability modeling with GeoStudio. GEO-SLOPE International Ltd. Available at: https://www.geoslope.com/learning/support-resources#dnn_BooksHeaderPane
- [5] Government of Alberta (2016). Agricultural Region of Alberta Soil Inventory Database. <https://soil.agric.gov.ab.ca/agrasidviewer/> - last checked: 2022/02/21
- [6] Government of Canada (2022). Real-Time Hydrometric Data Graph for Bow River at Calgary, Station 05BH004. https://wateroffice.ec.gc.ca/report/real_time_e.html?stn=05BH004 – last checked: 2022/05/16
- [7] Khan U.T., He J., Valeo C. (2018). River flood prediction using fuzzy neural networks: an investigation on automated network architecture. *Water Science and Technology* 2017(1), 238–247. doi: <https://doi.org/10.2166/wst.2018.107>
- [8] Mainguenaud F., Peyras L., Khan U.T., Carvajal C., Sharma J., Beullac B. (2023). A probabilistic approach to levee reliability based on sliding, backward erosion and overflowing mechanisms: Application to an inspired Canadian case study. *Journal of Flood Risk Management*, e12921. <https://doi.org/10.1111/jfr3.12921>
- [9] Morgenstern N.R., Price V. (1965). The analysis of the stability of general slip surfaces. *Geotechnique*, 15(1), 79–93. doi: <https://doi.org/10.1680/geot.1965.15.1.79>
- [10] Mouyeaux A., Carvajal C., Bressolette P., Peyras L., Breul P., Bacconnet C. (2018). Probabilistic stability analysis of an earth dam by stochastic finite element method based on field data. *Computer and geotechnics*, 101, 34–47. doi: <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2018.04.017>
- [11] Peck R., Hanson W., Thornburn T. (1974). *Foundation Engineering Handbook*. Wiley, London.
- [12] Peyras L., Boissier D., Carvajal C., Bacconnet C., Royet P., Bécue J.P., Gaillard T., Talon A. (2010) Analyse de risques et fiabilité des barrages. Application aux barrages-poids en béton. Éditions universitaires européennes. isbn: 978-613-1-54003-5.

- [13] Picton T. (2019). Probabilistic flood risk assessment concerning Calgary's dike system performance. Master's thesis, Polytech Clermont Ferrand – Département Génie Civil, 2, Av. Blaise Pascal – TSA 60206 – CS 60026 – F 63178 Aubière Cedex (France).
- [14] Pomeroy J.W., Stewart R.E., Whitfield P.H. (2016). The 2013 flood event in the South Saskatchewan and Elk River basins: Causes, assessment and damages. *Canadian Water Resources Journal/Revue Canadienne des Ressources Hydriques*, 41(1-2), 105–117. doi: <https://doi.org/10.1080/07011784.2015.1089190>
- [15] Richards L.A. (1931). Capillary conduction of liquids through porous mediums. *Physics*, 1(5), 318-333. doi: <https://doi.org/10.1063/1.1745010>
- [16] Terzaghi K. (1943). *Theoretical soil mechanics*. John Wiley & Son. isbn: 978-0471853053
- [17] Visser P.J., Kraak A.W., Bakker W.T., Smit M.J., Snip D.W., Steetzel H.J., Van de Graaff J. (1995). In Coastal dynamics' 95–Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments, A large-scale experiment on breaching in sand-dikes, 583-594.
- [18] Wojciechowska K., Pleijter G., Zethof M., Havinga F., Haaren D.V., Ter Horst W. (2015). In 5th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk, Application of Fragility Curves in Operational Flood Risk Assessment, 528–534. IOS Press. doi: <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-580-7-528>
- [19] <https://www.calgary.ca/water/flooding/history-calgary.html>